

Repolitizando lo religioso: La movilización neoconservadora de inspiración católica contra las políticas morales desde el marco de la postsecularidad

Joseba García MartínUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU (España). National University of Ireland, Maynooth (NUIM) (Irlanda) ✉ <https://dx.doi.org/10.5209/ilur.95448>

Recibido: 08 de abril de 2024 • Aceptado: 09 de septiembre de 2024

Resumen: La controversia en torno a las llamadas ‘políticas morales’ ha adquirido creciente visibilidad en España durante las últimas décadas. Frente a estas políticas, legisladas en un contexto de progresiva secularización, ha surgido un campo de organizaciones civiles laicas, de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) que busca defender el marco normativo católico. Librando una doble batalla, cultural y política, estas organizaciones proporcionan nuevos ángulos para analizar la relación entre religión y política desde el marco de la postsecularidad. Las OLIC-N desprivatizan el catolicismo en la esfera pública mediante repertorios de protesta y marcos discursivos estratégicamente secularizados. Se alinean, así, con la estrategia vaticana de ‘nueva evangelización’, que aboga por una «re cristianización velada» de las instituciones y la sociedad protagonizada por el laicado. Sus miembros pueden caracterizarse, consecuentemente, como ‘ciudadanos-creyentes’ y activistas. Basándonos en la literatura sobre postsecularización y movimientos sociales, y en un estudio cualitativo de 7 años, trazamos el ciclo de protesta y la estructura organizacional del campo OLIC-N a lo largo de 40 años. A continuación, comparamos dos eventos de protesta organizados por los bloques OLIC-N «moderado» y «radicalizado» durante la última fase del ciclo, caracterizada por una ascendente ‘polarización afectiva’ provocada por la «transversalización» de los postulados feministas, y la institucionalización de dinámicas de ‘cultural backlash’ desde la llegada de VOX a las instituciones. Nuestros datos muestran que la movilización del ‘laicado organizado’ no es siempre o necesariamente «aliada» de la pluralización de los sistemas democráticos, indicando la necesidad de repensar algunos de los postulados de la postsecularización.

Palabras clave: Catolicismo; Movilización social; Políticas morales; Secularismo estratégico; Postsecularidad; Esfera pública.

ENG Repoliticizing the Religious: The Catholic-Inspired Neoconservative Mobilization against Moral Politics from the Post-secularity Framework

Abstract: Controversies over so-called ‘moral policies’ have gained increasing visibility in Spain over the last decades. In the face of these policies, enacted amidst a steep process of secularization, a field of Catholic-inspired laity organizations with a neo-conservative ideology (CISO-N) has emerged to defend the Catholic normative framework. Waging a double battle, cultural and political, these organizations provide new angles to analyze the relationship between religion and politics from the theoretical perspective of post-secularity. CISO-Ns deprivatize Catholicism in the public sphere through strategically secularized protest repertoires and discursive frames. They thus align with the Vatican strategy of ‘new evangelisation’, which promotes a «veiled re-Christianization» of institutions and society protagonized by the laity. CISO-N members can thus be characterized as ‘citizen-believers’ and activists. Drawing on the literature on post-secularization and social movements, and on a 7-year qualitative study, we trace the protest cycle and evolving organizational structure of the OLIC-N field over a 40-year period. Next, we compare two protest events organized by the OLIC-N «moderate» and «radicalized» blocs during the last phase of the cycle, characterized by increasing levels of ‘affective polarization’ caused by the «mainstreaming» of feminist postulates, and the institutionalization of ‘cultural backlash’ dynamics since the arrival of VOX to political institutions. Our data show that the mobilization of the ‘organized laity’ is not always, or not necessarily, an «ally» of the pluralization of democratic systems, indicating the need to rethink some of the postulates of postsecularization.

Keywords: Catholicism; Mobilization; Moral policies; Strategic secularism; Postsecularism; Public sphere.

Sumario: 1. Introducción. 2. Diseño metodológico. 3. Política vaticana y movimientos sociales de inspiración católica: Desprivatización, activismo y espacio público desde el marco de la postsecularidad. 4. El campo OLIC-N en España: Ciclos de protesta, redes organizacionales y movilización de inspiración católica frente a la regulación de políticas morales en clave progresista. 5. Eventos de protesta «insignia»: Repertorios y discursos de las OLIC-N en contextos de creciente polarización ideológica y afectiva. 5.1. Evento de protesta #1, organizado por la PSV y el FEF. 5.2. Evento de protesta #2, organizado por CG-HO. 5.3. Eventos de protesta en perspectiva comparada. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía

Cómo citar: García Martín, Joseba; Perugorria, Ignacia (2024): “Repolitizando lo religioso: La movilización neoconservadora de inspiración católica contra las políticas morales desde el marco de la postsecularidad”, *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 29, e-95448. <https://dx.doi.org/10.5209/ilur.95448>.

1. Introducción

El campo sociológico ha confiado históricamente en la teoría general de la secularización para entender las relaciones entre religión, política y esfera pública (Casanova, 2000). Sin embargo, las contemporáneas articulaciones políticas de la religión no sólo han desafiado la «rotundidad» de esta teoría (Burchardt et al., 2015; Bramadat et al., 2021), sino que han llevado a diversos autores (Habermas, 2008; Pollack, 2016; Beaumont, 2019) a repensar las principales tesis de dicha conceptualización. Como resultado, en los últimos años ha surgido un nuevo proyecto de paradigma: el de la ‘postsecularización’ (Garzón, 2014; Ruiz Andrés, 2021). Éste nos permite entender la «persistencia, reforzamiento o resurgimiento de la religión en la esfera pública» (Beaumont, Eder y Mendieta, 2020: 292), aún en contextos de pronunciado cambio religioso, y reparar sobre los renovados rostros y espacios por los que circula la religión en la actualidad. Asimismo, este paradigma nos ayuda a reflexionar sobre la contribución de las diferentes religiones en la creación de un nuevo modelo de esfera pública (Mendieta y VanAntwerpen, 2011). En este sentido, la lógica de la postsecularización piensa el papel de las religiones en clave de potenciales aliadas tanto de los sistemas democráticos como de la modernidad, enfatizando «el enriquecimiento que las concepciones religiosas implican para un espacio secular a través de sus aportes de sentido y el compromiso de los ciudadanos religiosos» (Ruiz Andrés, 2022a: para. 17).

Desde esta lógica, nuestro trabajo investiga el campo de organizaciones laicas de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N) en España, intentando comprender las contemporáneas expresiones que ‘desprivatizan’¹ (Casanova, 2000) el mensaje católico en el espacio público, particularmente a partir de 2009. Con un ciclo de protesta (della Porta, 2022) de más de cuatro décadas, el campo OLIC-N español ha sido identificado por varios estudios comparativos (Kuhar y Paternotte, 2017; Lo Mascolo, 2024) como uno de los más longevos, movilizadores y beligerantes de Europa, actuando en el ámbito de las denominadas ‘políticas morales’ (Knill, 2017). Este campo se compone de organizaciones civiles (Baldassarri y Diani, 2007) estatutariamente aconfesionales que, siguiendo la ya popular expresión vaticana, tratan de defender la vida «desde la concepción hasta la muerte natural». Imitando el trabajo identitario realizado por las organizaciones autodenominadas «provida» (Rubio Núñez, 2005) en otras latitudes (Munson, 2008), las OLIC-N se articulan en torno a la denominada ‘cultura de la vida’, ‘marco maestro’ (Benford, 2013) católico que establece coordenadas ideológicas desde las que posicionarse frente a la pluralización de mundos de vida y la liberalización de las políticas morales en clave progresista. Sin embargo, los intereses de las OLIC-N trascienden ampliamente la lucha contra la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, la investigación con embriones humanos o la maternidad subrogada. Éstas se movilizan, también, por la defensa del rol cultural del catolicismo en la sociedad, contra el reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI+, y en rechazo a la educación afectivo-sexual en los colegios².

Las OLIC-N forman parte de lo que denominamos ‘laicado organizado’ (García Martín y Perugorria, 2025), que emerge a nivel global a raíz del *aggiornamento* y la ‘nueva evangelización’ impulsados por el Vaticano desde la década de 1960. Pensados para hacer frente al avance multidimensional del proceso de secularización, estos procesos abogan por una ‘recristianización velada’ de las instituciones y del espacio público liderada por los laicos. De esta manera, se crean las condiciones para el surgimiento de un novedoso tipo de activismo laical que se ubica por fuera de las estructuras de la institución y de los canales tradicionales de los partidos políticos conservadores o de extrema derecha. En su lugar, las OLIC-N «toman prestados» los repertorios de protesta de los movimientos sociales para librar una doble batalla, cultural y política, que se enmarca en una estrategia de ‘repolitización de lo religioso’ (Vaggione, 2014).

En el ámbito cultural (Hennig y Weiberg-Salzman, 2021), las OLIC-N se abocan a ‘secularizar estratégicamente’ (Vaggione, 2005) los discursos de pánico moral y sexual (Herdt, 2009) lanzados desde la Iglesia

¹ Según Casanova (2000: 18-19) «las tradiciones religiosas de todo el mundo se niegan a aceptar el papel marginal y privatizado que les han reservado las teorías de la modernidad (...) [Por ello, se abocan a] definir y establecer los límites modernos entre las esferas pública y privada, entre el sistema y la vida contemporánea, entre la legalidad y la moralidad». Este proceso de redefinición recibe el nombre de ‘desprivatización’.

² Siendo estos dos últimos temas los que más atención mediática y académica recogen, la literatura del ámbito de los movimientos sociales ha denominado a estas organizaciones como ‘antigénero’ (Cornejo Valle y Pichardo Galán, 2017). Aunque es cierto que estas organizaciones son las más movilizadas en contra de la agenda feminista y LGTBI+, visto el amplio conjunto de temáticas alrededor de las cuales se movilizan las OLIC-N, preferimos utilizar el concepto más abarcativo de organizaciones ‘antiderechos’ (García Martín y Perugorria, 2025).

contra las mencionadas políticas morales. Asimismo, se movilizan políticamente en el espacio público para combatir aquellas iniciativas legislativas, partidos políticos y movimientos sociales que trascienden o se posicionan activamente en contra del marco normativo basado en la doctrina católica. Las OLIC-N se inscriben, así, en el neoconservadurismo católico, ideología política que cree en el poder *cívico* de la religión (Díaz-Salazar, 2007a) para ordenar la sociedad, y que considera la moral católica como el único modelo legítimo y deseable de «moral nacional», especialmente en cuestiones ligadas con «la intimidad» (Dobbelaere y Pérez-Agote, 2015). De esta forma, las OLIC-N actúan en nombre de intereses públicos y colectivos, e intermedian en la discusión, deliberación y mediación política (Diani, 2015), cumpliendo un rol destacado —y creciente— en la visibilización de posiciones de inspiración religiosa en una sociedad civil crecientemente secularizada. Por estas razones, tanto las OLIC-N nos ayudan a pensar, por un lado, sobre las renovadas caras del catolicismo, y, por el otro, la relación entre religión y política, y el proceso de redefinición de las esferas pública y privada.

El ciclo de protesta de las OLIC-N (1978-actualidad) se desarrolla en un tiempo histórico atravesado por cambiantes estructuras de oportunidad culturales y políticas (Polletta, 1999) marcadas por tres procesos que aportan al interés científico de nuestro objeto, tanto para la sociología de la religión, como para los estudios de movimientos sociales. Primero, un fuerte cambio religioso, especialmente a partir de la Transición democrática, que ha afectado a la población española a nivel multidimensional (Ruiz Andrés, 2022b) provocando una brecha entre la sociedad y la Iglesia católica. Segundo, la creciente pérdida de influencia social, cultural y política del marco normativo-teológico católico en la construcción de un orden jurídico-normativo laico (Díaz-Salazar, 2007a), especialmente, en relación con las 'políticas morales'. Y, tercero, la más reciente institucionalización de un contexto de creciente 'polarización afectiva'³ entre conservadurismo y progresismo, alineada con la emergencia de narrativas globales de '*cultural backlash*' (Norris e Inglehart, 2019), y la transversalización de la 'politicización de lo privado' desarrollada por el movimiento LGTBI+ y el feminismo (Martínez, 2019). En este cambiante contexto, la estrategia de las OLIC-N va complejizándose y bifurcándose en torno a un clivaje táctico-discursivo (García Martín y Perugorría, 2025) que, a partir de 2009, segmenta el campo en un bloque de organizaciones «moderadas» y otro de carácter más radical.

Nuestro artículo se estructura de la siguiente manera. En la primera sección hacemos una descripción del contexto de surgimiento del campo OLIC-N, marcado por el proceso de modernización institucional y el impulso de la 'nueva evangelización' propulsados desde la Iglesia para combatir el proceso de secularización occidental. Analizamos, también, el foco en las políticas morales, así como el trabajo identitario realizado por las organizaciones del campo. En la segunda sección ofrecemos un análisis pormenorizado de las fases del ciclo de protesta OLIC-N, y rastreamos la cambiante estructura del campo hasta el momento de su segmentación. Al hacerlo, consideramos los avatares del proceso de cambio religioso español, así como las variantes estructuras de oportunidad política para la movilización. En la tercera sección analizamos los repertorios (Tilly, 2012) y los marcos discursivos (Benford y Snow, 2000) desplegados en dos eventos de protesta—uno de ellos liderado por el bloque OLIC-N moderado, y el otro por el bloque radical—durante la tercera fase del ciclo de protesta, comprendida entre 2018 y la actualidad. Finalmente, en la discusión ponemos a dialogar estos datos con la literatura teórica sobre la postsecularidad, *cultural backlash* y polarización ideológica y afectiva. Los datos provienen de un estudio cualitativo multimétodos, basado en un trabajo de campo desarrollado a lo largo de siete años, que explicamos en detalle a continuación.

2. Diseño metodológico

El trabajo de campo de nuestro estudio cualitativo multimétodos estuvo dividido en dos fases. Durante la primera fase, que se extendió entre los años 2016-2020, realizamos:

1. Veinte entrevistas en profundidad con un muestreo intencional por cuotas con activistas seleccionados a partir de dos criterios: (a) la organización de pertenencia de las y los entrevistados; y (b) el nivel de responsabilidad en dicha organización. Las entrevistas se realizaron en las ciudades de Bilbao, Pamplona y Madrid, donde las redes de captación y formación de las OLIC-N son más extensas y eficaces.
2. Tres observaciones participantes en movilizaciones organizadas por los principales nodos del campo multiorganizacional (Klandermans, 1992) en la ciudad de Madrid. Las dos primeras (2015) se realizaron en manifestaciones a favor de la ilegalización de la interrupción voluntaria del embarazo organizadas; una de ellas fue organizada por el Foro Español de la Familia y la otra por plataforma Derecho a Vivir. La tercera (2017) estuvo liderada por la Plataforma Sí a la Vida, y en ella se demandaba la ilegalización del aborto y se defendía la familia heteronormativa.
3. Análisis de artículos de prensa (en papel y digital) de ideología transversal, pero con especial foco en medios católicos y conservadores, entre los que destacan Aciprensa, El Debate, Religión en Libertad, donde se concentra la mayoría de las noticias sobre los eventos de protesta de las OLIC-N.

Durante la segunda fase (2020-23), coincidente en gran parte con la pandemia por COVID-19, realizamos un trabajo de campo basado en la etnografía digital (Hine, 2020). El mismo abarcó la recolección de datos públicos de la web, páginas oficiales de las organizaciones, y sus cuentas oficiales en las plataformas

³ Los expertos (Freidin et al. 2022: 37) distinguen entre polarización ideológica (diferencias entre las posiciones políticas) y polarización afectiva (aversión emocional y desconfianza hacia los grupos políticos externos [*out-group*], que dificulta la colaboración e incluso la socialización entre grupos).

Youtube y X. Esta técnica permitió estudiar un campo movilizador fuertemente basado en el ciberactivismo, y continuar con nuestro trabajo de campo a pesar de las restricciones impuestas por el confinamiento domiciliario y la posterior limitación de la movilidad. Durante ambas fases analizamos, también, datos secundarios, especialmente la legislación española y las principales medidas de gobierno relacionadas con las políticas morales. Los datos recolectados han sido analizados siguiendo los principios del análisis de contenido cualitativo (Gibbs, 2012). Las tablas analíticas detallan la fuente de datos utilizada en cada caso.

3. Política vaticana y movimientos sociales de inspiración católica: Desprivatización, activismo y espacio público desde el marco de la postsecularidad

Los debates sociales, culturales y políticos desencadenados en la etapa postconciliar representan un punto de inflexión fundamental en la manera de entender la renovación del 'programa institucional'⁴ de la Iglesia católica (Wilde, 2007). En el plano socio-político, este *aggiornamento* se basó en una doble renuncia por parte de la institución: en primer lugar, a involucrarse directamente en cuestiones de estado, y, en segundo lugar, a participar en la política partidista. Asimismo, este giro implicó el creciente «agenciamiento» del laicado en detrimento del rol del sacerdote en la estructura de la Iglesia (Elzo, 2016) y, de manera más central para nuestro argumento, como «agente político» encargado de desprivatizar el mensaje católico en la esfera pública (Casanova, 2000). Mediante esta doble estrategia la Iglesia trata de recuperar la influencia que había tenido en el delineamiento de las esferas privada y pública a través del 'nacional-catolicismo'⁵ en la época franquista (Botti, 1992; Pérez-Agote, 2003), y se lanza a «conquistar el mundo» (Graziano, 2012: 31) mediante la figura del 'ciudadano creyente' (Gamper, 2010). El laicado es llamado a actuar para *ordenar* y *guiar* el mundo, concebido éste como una suerte de ámbito en el que desarrollar la vocación cristiana. Al hacerlo, los laicos se desarrollan personal y espiritualmente en el ámbito secular, de ahí la importancia del espacio público como lugar desde el que forjar tanto una subjetividad política, como religiosa (García Martín y Tejerina, 2023).

Las respuestas a este llamado revisten características específicas en los diferentes contextos nacionales, que se relacionan en gran medida con las estructuras de oportunidad culturales y políticas domésticas. Como explicaremos en la próxima sección, en España, en el marco del intenso proceso de cambio religioso desencadenado durante el tardofranquismo y el inicio de la Transición a la democracia⁶, el laicado respondió (auto)organizándose en un complejo campo de organizaciones civiles (Baldassarri y Diani, 2007) de inspiración católica e ideología neoconservadora (OLIC-N), aunque oficialmente aconfesionales y organizativamente autónomas de la institución. Este 'laicado organizado' (García Martín y Perugorria, 2025) amalgama vocación religiosa y activismo (Cornejo-Valle y Pichardo, 2018), y reemplaza a la Iglesia como *political contender* (Aguilar Fernández, 2011) desarrollando una estrategia que combina el asociacionismo ciudadano y la movilización en el espacio público.

El ámbito de acción por excelencia de las OLIC-N es la lucha por «proyectos morales» (Cornejo-Valle y Griera, 2022) relacionados con la intimidad —el «último bastión» sobre el que el catolicismo trata de conservar influencia pública en un contexto marcado por el avance del proceso de secularización. Este foco se inserta y consolida en el marco de la estrategia neoconservadora global de 'nueva evangelización' diseñada durante el papado de Juan Pablo II, y continuada por los subsiguientes pontífices (Blázquez, 2013). La narrativa de nueva evangelización funciona como «manual de instrucciones» para el laicado, llamándolo a «devolver a Dios al centro de la vida pública» (García Martín, 2022: 8). Lo hace mediante el ya mencionado relanzamiento hacia el mundo secular, y, en segundo lugar, proponiéndole una guía de «buenas conductas» fundamentadas en el catecismo católico para ordenar la sociedad y la acción individual. Esta narrativa es, todavía hoy, el marco hegemónico de la institución para pensar sobre las políticas morales, entendidas como «aquellas decisiones públicas que se encuentran inmersas en valores y prácticas donde la esfera de lo privado [y la religión] está predominantemente implicada» (Martínez Carmona, 2021: 672). Las políticas morales contra las que se movilizan las OLIC-N pueden clasificarse (Knill, 2017) en tres grandes bloques: (1) aquellas relacionadas con la vida y la muerte, como el aborto, la eutanasia, y la inseminación artificial; (2) las relacionadas con el campo de la sexualidad, con especial atención a la homosexualidad, el trabajo sexual y la pornografía; y, finalmente, (3) las cuestiones vinculadas con libertades individuales y valores colectivos, entre los que destacan el matrimonio igualitario y los contenidos educativos tales como la educación sexo-afectiva.

⁴ François Dubet (2013: 32) entiende por 'programa institucional', «un tipo particular de socialización, una forma específica de trabajo sobre los otros». Esta noción nos ayuda a pensar los nuevos itinerarios que la institución moviliza para orientar tanto la participación política como la presencia en el espacio público en los contemporáneos contextos de cambio religioso.

⁵ El nacional-catolicismo es «el proyecto de configurar todo el orden político, social, cultural y moral de España desde un modelo de integrismo católico» (Díaz-Salazar, 2007b: 15). Esta ideología religioso-política defiende el catolicismo como etnoreligión de la nación española, y avaló la influencia pública de la Iglesia católica durante el franquismo. Aunque el análisis histórico de las transformaciones en el seno del catolicismo excede los límites de este artículo, resultan muy interesantes las reflexiones realizadas por Américo Castro y José Jiménez Lozano (2020) durante las décadas de 1960 y 1970 para comprender la génesis de los actuales fenómenos religioso-políticos en el marco de la postsecularidad española.

⁶ Una figura clave en este proceso fue Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) entre 1971 y 1983. Con él se impulsó el proceso de 'desenganche' (Callahan, 2003) de la Iglesia católica respecto del régimen franquista, y también su posterior «giro neoconservador» durante los primeros años de la Transición democrática, en el marco de la consolidación de la 'segunda oleada de secularización' (Pérez-Agote, 2012). Este giro respondió a dos procesos paralelos: (1) la «toma de conciencia» por parte de la CEE del crecientemente reducido rol de la Iglesia en el emergente estado aconfesional; y (2) los cambios en clave progresista impulsados por los gobiernos reformistas de la Unión del Centro Democrática (UCD) en el ámbito de las políticas morales, especialmente en aquellas relacionadas a la familia y la salud sexual y reproductiva.

Alineado con los «mandatos» de la nueva evangelización, y con el objetivo de oponerse a la regulación de políticas morales en sentido progresista, el laicado organizado español lidera una doble batalla guiada por la mencionada estrategia de ‘repolitización de lo religioso’ (Vaggione, 2014). En el campo cultural, desarrolla un complejo proceso de enmarcamiento de una «narrativa moral global» (García Martín et al., 2023: 2) que contrapone ‘marcos maestros’ (Benford, 2013) articulados en torno a los conceptos de ‘cultura de la vida’ y ‘cultura de la muerte’ (Vaggione, 2012). Construidos por la Iglesia católica, y luego ‘secularizados estratégicamente’ por las OLIC-N e intelectuales conservadores con vínculos más o menos estrechos con la institución, estos marcos contribuyen a trazar fronteras identitarias entre un «nosotros» y un «ellos». El primero hace referencia a una comunidad de personas, organizaciones e instituciones que, siguiendo el *motto* católico, «defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural», y que tienen el humanismo-cristiano como principal guía moral—el autodenominado «movimiento provida». El «ellos», mientras tanto, abarca a quienes gravitan hacia el «hedonismo», el «utilitarismo», el «materialismo» y la «hiper-sexualización» y que, por lo tanto, son identificados como «enemigos de la Iglesia». La batalla librada por la OLIC-N en el campo político, mientras tanto, se aboca a erosionar, recortar o frenar la legislación de la autodeterminación en materia de políticas morales, con especial atención sobre las relacionadas con las políticas de género. Para ello, y como veremos en las siguientes secciones, las OLIC-N «toman prestados» los repertorios de las organizaciones de movimientos sociales (además de aquellos típicos de los grupos de presión) y tienden a tejer alianzas con organizaciones religiosas y partidos políticos conservadores y de extrema derecha que integran lo que denominamos el ‘campo ampliado’ (García Martín y Perugorría, 2025).

4. El campo OLIC-N en España: Ciclos de protesta, redes organizacionales y movilización de inspiración católica frente a la regulación de políticas morales en clave progresista

En la sección anterior abordamos la emergencia del ‘laicado organizado’ y su focalización en las políticas morales como resultados del *aggiornamento* y la ‘nueva evangelización’ impulsados por la Iglesia católica a nivel global para dar respuesta a los crecientes niveles de secularización en Occidente. En este apartado nos proponemos analizar la manera en la cual este proceso se imbricó con acontecimientos locales en España, dando origen a uno de los campos OLIC-N más longevos, movilizados y radicalizados de Europa (Lo Mascolo, 2024). Para ello, nos concentramos en las estructuras de oportunidades culturales y políticas (Polletta, 1999) que marcaron la emergencia de este campo multiorganizacional y que, a lo largo de 40 años, han permeado sus ciclos de protesta y han impactado su estructura organizacional⁷.

Las OLIC-N surgen en España en el contexto de la Transición democrática, después de 40 años de dictadura militar, durante la cual la Iglesia católica había tenido un papel destacado tanto en la esfera pública como privada a través del denominado ‘nacional-catolicismo’ (Pérez-Agote, 2003). Tras el interregno liberalizador de la Segunda República (1931-1936), el franquismo propulsó un giro ‘contrasecularizador’ (Berger, 1994) que fue apuntalado por organizaciones laicales de diferente tipo, y que implicó, entre otras medidas, la invalidación de matrimonios civiles y divorcios, la prohibición de los métodos anticonceptivos y la criminalización del aborto, temáticas que actualmente forman parte de las protestas de las OLIC-N. A cambio, la Iglesia católica se convirtió en el más importante agente legitimador de la dictadura (Casanova, 2001).

Esta simbiosis entre Iglesia y Estado, sin embargo, comienza a erosionarse desde mediados de la década de 1960, como consecuencia de dos procesos simultáneos. El primero tiene que ver con el inicio de la segunda oleada de secularización española (Pérez-Agote, 2012), la denominada ‘secularización tranquila’ (De la Cueva, 2018). Aunque con un notable retraso respecto de otros países europeos, ya inmersos en la deriva postmaterialista (Inglehart y Welzel, 2006), la apertura del país a la economía global de mercado desencadena un proceso de rápida transformación en los planos económico, social y cultural que debilita el vínculo entre la Iglesia y la sociedad española. No obstante, la población sigue manteniendo una fuerte identificación cultural con el catolicismo (Ruiz Andrés, 2022b).

El segundo proceso, vinculado a la renovación postconciliar arriba descrita, llevó a la CEE a retirar el apoyo institucional al franquismo, provocando su rotunda deslegitimación. Un segundo resultado fue el apoyo brindado a organizaciones laicales, concebidas como nuevo agente político, aunque todavía con vínculos estrechos con la institución. No obstante, el aperturismo de la Iglesia española llegaría a su fin en los primeros años de la Transición política (Callahan, 2003), cuando el abandono de la acción política directa y la imprevista deriva modernizadora (particularmente en los ámbitos de la familia, la sexualidad y la vida) de los partidos reformistas, debilitaron la influencia de la Iglesia en las instituciones públicas y también en la sociedad. Esto produjo una percepción de «amenaza» del ideario católico con un doble efecto. Por un lado, la reconvencionamiento de la CEE y de sus cuadros directivos, alineados con la lógica de batalla cultural y política en el espacio público (Díaz Burillo, 2016). Por el otro, una «explosión organizativa» de OLIC-N abocada a defender la cosmovisión católica en la esfera civil, y a movilizarse en contra de políticas morales de carácter progresista.

⁷ Como hemos desarrollado extensamente en García Martín y Perugorría (2025), las ‘estructuras de oportunidad cultural’ están determinadas por el proceso de secularización a nivel multidimensional, y por la más reciente emergencia de dinámicas de *cultural backlash* (Norris e Inglehart, 2019), y la creciente transversalización de los postulados de los movimientos feminista y LGTBI+. Las ‘estructuras de oportunidad política’, mientras tanto, tienen que ver con la alternancia entre gobiernos conservadores y progresistas, la disponibilidad de aliados en la esfera institucional, y la legislación de políticas morales en clave progresista.

A partir del surgimiento del campo en este contexto transicional, el ciclo de protesta de las OLIC-N puede dividirse en tres grandes fases, marcadas por la alternancia entre gobiernos conservadores y progresistas, y por la legislación de políticas morales. A lo largo de la primera fase del ciclo de protesta (1978-2004), las organizaciones tienen escasa visibilidad e influencia más allá de la comunidad católica, precisamente por estar estrechamente ligadas a la CEE en el contexto de «acelerado» (Davie, 1999: 78) cambio religioso. Tanto organizativa como discursivamente, las OLIC-N actúan de manera descoordinada en todo el territorio español, construyendo progresivamente lo que en la actualidad se conoce como «movimiento provida» (Rubio Núñez, 2005). Durante esta primera fase, la acción política de las OLIC-N se centra en combatir la despenalización de los anticonceptivos (1978), la Ley de Divorcio (1981), y, fundamentalmente, la Ley del Aborto (1985), impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y principal demanda del movimiento feminista durante la Transición. La lucha contra el aborto galvanizó al campo OLIC-N y le dio visibilidad en el espacio público. Debido a una batería de razones previamente analizadas (García Martín y Perugorria, 2025), a partir de finales de la década de 1980 el campo evidenció síntomas de debilitamiento e inició un repliegue hacia el ámbito exclusivamente asistencial, tendencia que ha sido una constante del campo desde entonces.

Este repliegue del espacio público finaliza en el año 2004, cuando el PSOE de Rodríguez Zapatero (2004-2011) llega al gobierno con la promesa de reformar las Leyes de Divorcio y de Aborto, y de legislar el derecho al matrimonio igualitario (Cornejo Valle y Pichardo Galán, 2017). En este contexto se produce la reactivación del Foro Español de la Familia (FEF), una red de asociaciones fundada en 1999 por personas próximas al Opus Dei. El FEF lidera la segunda fase del ciclo de protesta (2004-2018) de las OLIC-N, que coincide con el inicio de la tercera, y por el momento última, oleada del proceso de secularización. Al hacerlo, suplanta a la CEE como *political contender* (Aguilar Fernández, 2011). Para ello, el FEF se aleja «organizativamente» de la CEE y seculariza estratégicamente su discurso, reemplazando los confrontativos marcos discursivos construidos durante la fase anterior (equiparando, por ejemplo, aborto con «asesinato», y divorcio con «desorden social» y «destrucción de la familia») por otros más «amigables» que destacan la relevancia de la familia (heteronormativa), la defensa de la vida y la maternidad. Durante esta fase, el FEF mantiene un vínculo organizativo fuerte con el PP, principal oposición al Gobierno del PSOE y transmisor del mensaje de las OLIC-N a la esfera política institucional.

A pesar del creciente alejamiento de la CEE y de estos giros estratégicos, la renovada estrategia del FEF no logra detener los avances legislativos del PSOE, que en tan solo cinco años aprueba las leyes de Matrimonio Igualitario (2005), Separación y Divorcio (2005), y, finalmente, de Técnicas de Reproducción Asistida (2006), siendo éstas las políticas morales en clave progresista más conocidas. Este fracaso hace que, al calor de los debates sobre la reforma de la Ley del Aborto, finalmente aprobada en el año 2010, una OLIC-N se escinda y comience a contestar el liderazgo hasta entonces indiscutido del FEF. Se trata de Citizen Go-Hazte Oír (CG-HO), la organización más internacionalizada del campo, que utiliza repertorios de protesta y marcos discursivos altamente confrontativos (Acha Ugarte, 2024). En respuesta a esta escisión, en 2009 se crea la Plataforma Sí a la Vida (PSV), cercana al FEF tanto en términos tácticos como discursivos. Abocada a la organización de la manifestación anual en conmemoración del Día de la Vida, evento de gran visibilidad contra las leyes del aborto y la eutanasia, la PSV intenta rearticular un «frente común» en el crecientemente complejizado campo OLIC-N.

Así, si a partir del 2004 el campo de organizaciones civiles neoconservadoras de inspiración católica había funcionado como un 'bloque único' bajo la cabeza del FEF, a partir de 2009 podemos hablar de un campo atravesado por un fuerte 'clivaje táctico-discursivo' que fragmenta el campo en un bloque moderado, integrado por el FEF y PSV y sus organizaciones afines, y otro bloque más radicalizado, integrado por CG-HO y sus plataformas. Estos bloques operan de manera independiente, y difieren en la elección de repertorios de protesta, y en el nivel de dramatismo y agresividad de sus discursos para 'desprivatizar' (Casanova, 2000) el catolicismo en el espacio público. Se distinguen también en sus vínculos con una amplia red de organizaciones religiosas y políticas que defienden el llamado 'humanismo cristiano' y que constituyen su 'campo ampliado'. Mientras que las organizaciones del bloque moderado, de ideología católico-conservadora, son más cercanas a la CEE, el bloque más radicalizado mantiene lazos más estrechos a nivel organizacional con el partido de extrema derecha VOX. A pesar de estas diferencias, y las consecuentes tensiones existentes entre las organizaciones, es innegable que estos dos bloques poseen múltiples intersecciones en términos de simpatizantes, líneas argumentales, conexiones internacionales o canales de disseminación de información. Asimismo, ambos bloques se movilizan en defensa del marco 'cultura de la vida', presentada y defendida como brújula moral de la sociedad española.

La tercera y última fase (2018-actualidad) del ciclo de protesta OLIC-N, en la cual se inscribe nuestra investigación, estuvo marcada por la consolidación de la segmentación del campo en dos bloques, y por otros tres acontecimientos. Primero, la llegada de la coalición progresista PSOE-Unidas Podemos (PSOE-UP) a la Presidencia de Gobierno, con cuadros de UP cercanos al movimiento feminista y LGTBI+ en puestos clave como el Ministerio de Igualdad. Esto desencadenó numerosas protestas, la mayoría de ellas encabezadas por CG-HO, que se oponían a la llamada «ideología de género» identificada en las políticas de dicho Ministerio y en el de Educación (Barrera-Blanco et al., 2024). Segundo, el desembarco del partido de derecha radical VOX tanto en el Congreso de los Diputados como en varios parlamentos autonómicos. A partir de entonces, VOX reemplaza al PP como «aliado» de las OLIC-N en el ámbito de la política institucional. Éste es un hito relevante pues, a diferencia del PP, que había instrumentalizado a las OLIC-N como mero «caladero de votos», VOX amplifica su discurso y trata de traducir sus propuestas en términos políticos. Tercero, la pandemia por COVID-19, durante la cual se reaviva el debate parlamentario sobre la Ley de Eutanasia, iniciado en 2018 (García Martín y Perugorria, 2023, 2024). En el marco de este debate, VOX estrecha su vínculo con CG-HO y adopta abiertamente los marcos 'cultura de la vida' y 'de la muerte', otorgándoles un nivel de exposición sin precedentes en la arena política y en los medios de comunicación.

Tabla 1. Características de los principales nodos del campo OLIC-N, 2009-actualidad

Características de las organizaciones		BLOQUE MODERADO		BLOQUE RADICALIZADO
		Foro Español de la Familia (FEF)	Plataforma Sí a la Vida (PSV)	Citizen Go-Hazte Oir (CG-HO)
Carácter		• Red «aconfesional» de asociaciones	• Plataforma civil «aconfesional» (coord.: Fed. Española de Asociaciones Provida)	• Organización cívica «aconfesional»
Alcance geográfico		• Madrid • Resto de España (articulación online y regional)	• Madrid	• Madrid • Resto del estado (articulación online y regional) • Latinoamérica (vínculos con colectivos locales)
Principales temas frente a las que se movilizan		• Aborto • Educación en valores cívicos e igualdad de género • Nuevos modelos de familia	• Aborto • Eutanasia • Nuevos modelos de familia	• Aborto • Educación en valores cívicos e igualdad de género • Eutanasia • Nuevos modelos de familia • Política: independentismo, memoria histórica, inmigración, feminismo
Vínculos con 'campo ampliado'	Iglesia católica (CEE)	• Vínculo débil	• Vínculo débil	• Vínculo débil con la CEE (aunque fuerte con sus sectores más radicalizados)
	Partidos políticos	• Vínculo débil con el PP (informales fuertes con algunos de sus dirigentes)	• Vínculo institucional débil con el PP (informales fuertes con algunos de sus dirigentes)	• Vínculo institucional fuerte con VOX (desde 2013)
Discurso y repertorios de protesta		• Discurso «moderado» • Repertorios «contenidos» + convencionales: Asistencialismo y lobbying • Repertorios antagonistas: «Lawfare»	• Discurso «moderado» • Repertorios «contenidos» + convencionales: Manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Vida (25 de marzo) y ciberactivismo (sólo durante la pandemia)	• Discurso altamente beligerante • Repertorios altamente antagonistas: performances; intervenciones en medios de comunicación; ciberactivismo; y «lawfare» • Creación de organizaciones sectoriales propias

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de entrevista en profundidad, observaciones participantes y datos netnográficos.

5. Eventos de protesta «insignia»: Repertorios y discursos de las OLIC-N en contextos de creciente polarización ideológica y afectiva

En la sección anterior describimos los ciclos de protesta del campo OLIC-N, y las características del 'clivaje táctico-discursivo' que segmenta el campo en un sector más moderado y otro más radical, liderados respectivamente por el FEF-PSV y por CG-HO. En esta sección analizaremos dos eventos de protesta (EP) (Soule, 2013) «insignia»⁸, uno correspondiente a cada uno de los bloques del campo, ambos enmarcados en la última fase del ciclo (2018-actualidad). Nos concentramos en los discursos y repertorios desplegados por estas organizaciones, entendiéndolos como indicadores de diferentes tácticas de 'nueva evangelización' que estructuran la racionalidad de los activistas. Estos eventos se inscriben en el ya mencionado contexto de polarización afectiva y política, marcado por la irrupción de VOX en las instituciones a partir de 2018, y por la creciente transversalización de los postulados y demandas del movimiento feminista capitaneados por el Ministerio de Igualdad en el marco del gobierno de coalición PSOE-UP.

Tabla 2. Principales características de los eventos de protesta analizados

	EP1, organizado por el bloque moderado (PSV + FEF)	EP2, organizado por el bloque radicalizado (CG-HO)
Lugar y fecha	Madrid (Plaza Cibeles), 12-03-2023	Madrid (frente al Tribunal Constitucional), 28-09-2021
Temas contra las que se movilizan	- Aborto - Eutanasia - Creación de un nuevo delito en el Código Penal que castiga el «acoso» frente a las clínicas abortistas	- Aborto - No pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucional presentado contra la Ley del aborto

⁸ Los eventos "insignia" han sido seleccionados siguiendo criterios teóricos de representatividad en tres niveles: (1) tema o *issue* alrededor del cual gira el evento; (2) el repertorio de protesta utilizado; y (3) los marcos discursivos desplegados.

	EP1, organizado por el bloque moderado (PSV + FEF)	EP2, organizado por el bloque radicalizado (CG-HO)
Repertorios	<ul style="list-style-type: none"> - Marcha (retransmisión en <i>streaming</i>) - Concierto - Testimonios + lectura manifiesto - Minuto de silencio - Suelta de globos - Carteles y banderas - Ecografía a embarazada en directo 	<ul style="list-style-type: none"> - Performance - Concentración - Lectura de comunicado - Carteles
Eslóganes	«Sí a la vida»; «¿Este es el latido que queréis ocultar?»; «Cada vida importa»; «Escucha el latido, te digo que estoy vivo»; «Aborto y eutanasia: genocidio partitocrático»	«Derecho a vivir»; «Esta es la basura del constitucional» [aludiendo a los fetos abortados]; «Magistrados: déjenlos nacer»; «Justicia para los bebés aún por nacer»

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos netnográficos

5.1. Evento de protesta #1, organizado por la PSV y el FEF

El primer evento de protesta (EP1) fue organizado por la PSV, organización enmarcada dentro de lo que hemos denominado el «bloque moderado» del campo OLIC-N (ver Tabla 1). Este evento, organizado en Madrid el 12 de marzo de 2023, utilizó el repertorio de la marcha (ver Figura 1). Su objetivo fue celebrar el Día Internacional de la Vida, como se viene haciendo intermitentemente desde el año 2009⁹. Liderada por la Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV) en tanto que organización «decana» del campo multiorganizacional OLIC-N y con el apoyo del FEF, la PSV agrupa a más de 500 organizaciones neoconservadoras que trabajan en los ámbitos de la educación, bioética, derecho y asistencialismo. Según la Plataforma, lo que amalgama a todas estas organizaciones es «la defensa de la vida, desde su inicio a su fin natural» (RedMadre, 2023: para. 1), y su oposición a leyes «ilegítimas y perversas» (PSV, 2023: para. 9) como la de la eutanasia y el aborto:

[La Plataforma] hace un llamamiento a la sociedad civil para que asistan desde cualquier punto de España y mostrar así la gran mayoría en favor de la vida que existe en nuestro país, para que no quede oculta bajo aquellas leyes que tan alejadas están de la promoción del cuidado de la persona y su dignidad, que es completa y merece ser respetada siempre, con independencia de sus capacidades, estado de salud, etapa o circunstancias en que se encuentre (RedMadre, 2023: para. 5).

Figura 1. Marcha en conmemoración del Día Internacional de la Vida (EP1)

Nota: Llegada de la marcha a la Plaza Cibeles. Los asistentes portan globos verdes y pancartas con fotos de bebés. Fuente: El Debate (2023)

Esta marcha fue la primera tras la superación de la pandemia por COVID-19. Según la organización, cerca de 50.000 personas provenientes de toda España¹⁰ participaron en el evento, que fue también retransmitido

⁹ Este día, celebrado internacionalmente el 25 de marzo, fue «institucionalizado» por el movimiento provida en el año 2003 (la fecha de la movilización en España, en todo caso, puede variar).

¹⁰ Se fletaron autobuses desde todos los puntos del país. La marcha contó con la presencia de líderes conservadores o de extrema derecha, como Jaime Mayor Oreja, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith-Molina y Rocío Monasterio (OKDIARIO, 2023).

por *streaming*. Durante el trayecto comprendido entre la Calle Serrano y la Plaza Cibeles, los asistentes realizaron cánticos y portaron carteles, globos verdes con el lema «Sí a la Vida» y pancartas. Una vez en la plaza, el evento continuó bajo la dirección de los organizadores, desde un escenario y con un repertorio de protesta muy similar al del EP1: 1) testimonios de mujeres que decidieron llevar adelante su embarazo en situaciones laborales, familiares y sentimentales complejas; 2) ecografía en directo a una mujer embarazada; 3) pequeño concierto celebratorio de la vida; 4) minuto de silencio y posterior suelta de globos en homenaje a las «víctimas de la cultura de la muerte»; y 5) lectura de manifiesto en el que se muestra el rechazo a «todas las leyes y prácticas que atentan contra la vida» (FEAPV, 2023), la importancia de visibilizar «lo que es el aborto, la eutanasia, los ataques al embrión, la ideología de género» y el compromiso de que, «mientras la cultura de la muerte pretenda seguir dominando, seguiremos encendiendo una luz, mostrando la verdad, salvando vidas y esperanzas»

5.2. Evento de protesta #2, organizado por CG-HO

El segundo evento de protesta fue convocado por Derecho a Vivir (DaV), plataforma antiabortista de CG-HO, organización que lidera el «bloque radical» dentro del campo OLIC-N (ver Tabla 1). Al igual que el FEF y la PSV, desde el 2019 DaV se centra en luchar contra las leyes de aborto y eutanasia. A diferencia de ellas, sin embargo, lo hace desplegando un discurso más agresivo y confrontativo que busca generar un fuerte clima de alarma y «pánico moral» (Herdt, 2009) en torno a estas regulaciones. El evento de protesta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021, y fue el tercero y último de una serie de eventos organizados por DaV en las inmediaciones del Tribunal Constitucional (TC). El objetivo perseguido era ejercer presión sobre los magistrados para que proclamaran la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Aborto promulgada en 2010.

Los dos primeros eventos tuvieron forma de concentración frente al TC, y se realizaron en colaboración con la Asociación de inspiración católica «Los niños son intocables», abocada a contestar la educación afectivo-sexual en los colegios (Ramos, 2021). El tercero, por el contrario, utilizó el repertorio de la performance, y tuvo un alto contenido dramático. La performance constó de tres partes. En la primera, 11 personas disfrazadas de La Muerte procesionaron con cubos de basura repletos de muñecos en forma de bebé troceados y ensangrentados (ver Figura 2, izq.). Esto representa los abortos realizados durante los 11 años de «silencio» (DaV, 2021: para. 1) de los magistrados del TC desde la aprobación de la reforma de la ley. «Ambientada» con el sonido de llantos de bebés y gritos de madres, la procesión continúa hasta las puertas del TC, donde los «bebés» son volcados cual «basura» (ver Figura 2, der.).

Figura 2. Performance de CG-HO frente al Tribunal Constitucional (EP2)

Nota: Los cubos de basura llevan carteles con la leyenda «ésta es la basura del Constitucional» y «huellas» de manos ensangrentadas. Fuente: Flickr oficial de CG-HO. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/Zh4nHC> [Consulta: 27-03-2024].

En la segunda parte del evento, Rosana Ribera de Gracia, coordinadora y portavoz de DaV, lee un comunicado en el que afirma: «bebés, sangre, muerte y cubos de basura. ¿Qué creen que es el aborto? Señores magistrados: esto que hemos mostrado es un pálido reflejo del horror que provoca esa ley sobre la que ustedes, en su cómodo letargo, evitan pronunciarse» (DaV, 2021: para. 3). El discurso concluye de la siguiente manera:

Señores magistrados, vamos a ser su peor pesadilla. Si les ha parecido dramático que mostrásemos bebés destrozados, arrojados a las puertas de sus cómodos despachos, les ruego que piensen por un momento en el más de un millón de niños a los que su silencio cómplice ha impedido vivir. Espero que no puedan dormir tranquilos mientras un sólo niño sea abortado en España (DaV, 2021: para. 6).

La tercera parte EP2 toma forma de concentración frente a la puerta principal del TC. Esta concentración cuenta con la presencia de entre 50-70 personas, las cuales, rodeadas de los «activistas/actores» de la performance previa, portan carteles con mensajes como «legal o ilegal, el aborto mata igual», «justicia para los bebés aún por nacer» y «magistrados: déjenlos nacer». Este evento de protesta se alinea, además, con una campaña online paralela que llegó a recoger más de 21.000 firmas para presionar al presidente y la vicepresidenta del TC.

5.3. Eventos de protesta en perspectiva comparada

En las subsecciones anteriores hemos analizado dos eventos de protesta, respectivamente organizados por el FEF y la PSV, y CG-HO, ambos enmarcados en la tercera fase del ciclo de protesta OLIC-N (2018-actualidad). Un análisis comparativo de estos eventos revela la existencia de seis similitudes principales entre los bloques del campo OLIC-N:

1. Utilización del espacio público, característico del activismo «por fuera de las parroquias» y de los partidos conservadores que emergió tras el *aggiornamento* del Concilio Vaticano II. En este activismo, la calle es entendida tanto como «espacio de misión» y de «reconquista» (Díaz Burillo, 2016: 152).
2. Los temas (el aborto y la eutanasia) alrededor de los cuales se movilizan. Este foco en las políticas morales viene dado por la estrategia de ‘nueva evangelización’ desarrollada por el Vaticano a partir de los años 1960 para hacer frente a los avances de la secularización, y para «reordenar» la sociedad y la vida privada de acuerdo con el marco normativo católico.
3. La secularización estratégica del mensaje. Ambos bloques se esfuerzan por excluir vocabulario e iconografía religiosa, y desalientan la participación de miembros ordenados de la Iglesia en la primera línea de los eventos de protesta¹¹. Por otro lado, centran su discurso y accionar en perseguir y defender el «bienestar de la sociedad» en su conjunto, no ya de la comunidad católica. Esta estrategia es característica del neoconservadurismo, que promueve el marco cultural católico como la base para la construcción de una «moral pública».
4. Los marcos discursivos (‘cultura de la vida’ versus ‘cultura de la muerte’) utilizados en la movilización. Este marco oposicional, consolidado en la Iglesia en la década de los 1990, y expandido más recientemente mediante la incorporación de la idea de ‘cultura del descarte’ (Francisco, 2020), es en la actualidad el eje principal para interpretar y oponerse a la regulación de políticas morales en clave progresista. En este sentido, mientras que el aborto se presenta como el descarte de «bebés no nacidos», la eutanasia lo hace como el descarte de ciudadanos «no productivos». Estos discursos han alcanzado mayores cotas de ‘pánico moral’ en el contexto atravesado por la pandemia de COVID-19 (García Martín y Perugorria, 2024), y por la consolidación del gobierno de coalición progresista de PSOE-UP.
5. La delimitación entre un «nosotros» y un «ellos» (Melucci, 1995) definidos como «enemigos de la Iglesia y de la vida». Entre estos últimos suelen incluirse organizaciones de los movimientos feminista y LGBTI+, y organizaciones políticas de izquierdas. También la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU), debido a su asociación con la Agenda 2030, entendida como «una estrategia globalista [...] que provoca un inequívoco y letal desorden en el corazón de nuestra sociedad» (Fundación NEOS, 2024: 4).
6. La construcción de un «nosotros», identificado por ambos bloques con los «defensores de la cultura de la vida», es decir, con quienes «cada día hacen el bien, tratan de resolver problemas, definen y viven la verdad de la vida» (RedMadre, 2023: para. 6) y los que «alza[n] la voz por los que no tienen voz (...) [poniendo] en valor lo bonito, lo bueno, la verdad: la vida, la familia y la maternidad» (RedMadre, 2023: para. 6).

A pesar de estas importantes coincidencias, los eventos de protesta analizados son indicativos de dos modos claramente diferenciados de «hacer activismo» de inspiración católica. Esto está asociado al mencionado ‘clivaje táctico-discursivo’ (García Martín y Perugorria, 2023) que, desde 2009, fragmenta al campo en el bloque «moderado», de ideología católico-conservadora y cercano a la Conferencia Episcopal Española, y el bloque más «radicalizado», vinculado a la extrema derecha política representada por VOX. La diferencia en estilos activistas está, por lo tanto, ampliamente correlacionada con los vínculos establecidos entre las OLIC-N y las organizaciones religiosas y políticas de su ‘campo ampliado’ (García Martín y Perugorria, 2025).

6. Conclusiones

La teoría general de la secularización asumió que la religión desaparecería «*tout court*» (Eder y Bossetti, 2006: para. 3) con el proceso de modernización. A pesar de que el andamiaje teórico propuesto por esta corriente es todavía útil para analizar las dinámicas globales de cambio religioso (Casanova, 2000), especialmente en el contexto de la llamada ‘eurosecularidad’ (Berger et al., 2008), a la vista están sus limitaciones para pensar las más recientes interacciones entre religión y política, y su imbricación y articulación en el espacio público. Estudios como el nuestro dan cuenta de la necesidad de complementar esta perspectiva, abrazando nuevas dimensiones, conceptos y herramientas, como aquellos propuestos por el denominado «paradigma» (Garzón, 2014; Ruiz Andrés, 2021) de la postsecularización.

Como señala la literatura, los marcos de análisis de la postsecularización son complejos, y, en ocasiones, pueden incluso reflejar realidades contradictorias. Entre las diferentes interpretaciones, dos son las que han recibido mayor respaldo. La primera, de tipo «normativo-jurídica», se centra en comprender las interacciones entre política y religión (Requejo y Ungureanu, 2014), generalmente desde la teoría social y la filosofía

¹¹ Las OLIC-N tienden a “excluir” a miembros ordenados de la Iglesia de la primera línea de sus eventos de protesta desde el año 2004. Ese año, la fotografía del entonces presidente de la CEE en medios de comunicación, Antonio María Rouco Varela, en las primeras líneas de la manifestación contra la legalización del matrimonio igualitario organizada por el FEF en Madrid tuvo una repercusión fuertemente negativa.

política. La segunda, con un marcado acento empírico, y de cariz más «descriptivo», trata de analizar tanto las contradicciones del proceso de secularización clásico y las implicaciones analíticas y metodológicas de la postsecularización.

Esta segunda línea es especialmente productiva para pensar las metamorfosis que se producen en el seno de las propias tradiciones religiosas en Occidente, especialmente en el catolicismo (Dillon, 2018; Lefebvre y Pérez-Agote, 2018). Entre otras cuestiones, desde esta aproximación se han analizado las emergentes dinámicas de apertura institucional producidas en las últimas décadas (Wilde, 2007), las interacciones Iglesia católica-sociedad a nivel global (Casanova, 2000), y las diferentes estrategias y recursos movilizados por la institución en el contexto de cambio religioso (Bruce, 2014). Muchos de estos estudios se han realizado en el marco de la llamada «transición democrática» (Piñol, 1999) de la Iglesia católica, y con el objetivo de comprender las dinámicas que contribuyen a generar espacios de diálogo en el seno de los sistemas democráticos.

Nuestro trabajo se inscribe en esta segunda línea de estudios sobre la postsecularidad, pero parte de la premisa de que esta aproximación nos permite reflexionar, también, sobre dinámicas asociativas que han surgido en la dirección opuesta (Russell, 2020). Entre éstas destacan las OLIC-N, organizaciones civiles de inspiración católica que buscan revertir las consecuencias del proceso de secularización a nivel multidimensional, y redefinir los difusos límites entre la moralidad pública y privada en un sentido neoconservador (Lo Mascolo, 2024). Enmarcadas en las dinámicas de reestructuración institucional consolidadas tras el Concilio Vaticano II (1962-1965) (Díaz Burillo, 2019), estas organizaciones nos permiten repensar la relación entre religión, acción colectiva y espacio público, principal foco de esta investigación. De nuestro estudio se desprende que, más que una realidad monolítica y unitaria, el catolicismo es una religión compleja y adaptativa, que sistemáticamente recurre a agencias tácticas y estratégicas para acomodarse a los nuevos contextos. La realidad española, atravesada por múltiples fenómenos históricos en los que convergen religión y política, es un escenario privilegiado para analizar estas iteraciones.

Como hemos demostrado, las OLIC-N buscan erosionar, recortar o frenar la autodeterminación en materia de políticas morales. Lo hacen siguiendo una lógica amigo/enemigo que oscila entre la polarización ideológica, basada en la divergencia de creencias y opiniones, y la polarización afectiva. Esta última opera movilizando emociones «negativas» (intolerancia, desagrado y hostilidad) para dividir a los actores involucrados en campos antagónicos, estigmatizar al adversario, y así «expulsarlo» del debate democrático. Esta última tendencia, cada vez más presente en el campo OLIC-N desde el 2009, ha saltado de los «márgenes» del activismo al «centro» de la arena política española una década después, con la llegada de VOX, aliado natural de las OLIC-N, a las instituciones. En su lucha por combatir la creciente «transversalización» de los postulados y demandas de las organizaciones de izquierda, pero fundamentalmente de los movimientos feminista y LGTBI+, VOX ha trasladado el trabajo de enmarcado realizado por las OLIC-N a la política institucional y los medios de comunicación masiva. El «argumentario» de las OLIC-N ha funcionado, así, como claro referente a la hora de participar en los debates legislativos, y de hacer política pública desde los ayuntamientos y los ejecutivos regionales. Esta proyección social y nivel de impacto político alcanzados durante la tercera fase del ciclo de protesta OLIC-N no tenían precedentes en el campo.

En tanto que organizaciones civiles inscritas en el neoconservadurismo católico, las OLIC-N creen en el poder *cívico* del catolicismo para ordenar la sociedad y la vida privada, especialmente en cuestiones ligadas con la intimidad, tal como hemos visto en nuestro análisis de eventos de protesta contra la eutanasia y el aborto. Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la construcción de la sociedad civil (Diani, 2015) y de la esfera pública (Mendieta y VanAntwerpen, 2011) en la medida en que contribuyen a la discusión, deliberación y mediación entre religión y política. Lo hacen desplegando una estrategia de ‘repolitización de lo religioso’ (Vaggione, 2014), ya no en el plano institucional (como lo hiciera la Iglesia durante el franquismo), sino en el de la acción colectiva que denominamos ‘laicado organizado’. Nuestros datos indican que, durante las últimas dos décadas, las dinámicas desplegadas por la ‘ciudadanía creyente’ organizada en las OLIC-N españolas han ido en contra de la pluralización de los sistemas democráticos. Estas características convierten a estas organizaciones en objetos especialmente relevantes para los estudios sobre la postsecularidad, ya que nos permiten repensar y expandir algunos de sus principales postulados.

7. Bibliografía

- Acha Ugarte, Beatriz (2024): “De la (des)movilización en los ochenta a nuevas formas de organización en la (ultra)derecha española: cuatro décadas entre las urnas y la calle”, en Marta Romero-Delgado, Andy Eric Castillo Patton y Gomer Betancor Nuez (eds.), *Movimientos sociales en transformación*, Madrid: Marcial Pons, pp. 157-181.
- Aguilar Fernández, Susana (2011): “El movimiento antiabortista en la España del siglo XXI: el protagonismo de los grupos laicos cristianos y su alianza de facto con la Iglesia católica”, *Revista de Estudios Políticos*, 154(4), pp. 11-39.
- Baldassarri, Delia y Mario Diani (2007): “The Integrative Power of Civic Networks”, *American Journal of Sociology*, 113 (3), pp. 735-80, <https://www.jstor.org/stable/10.1086/521839>.
- Barrera-Blanco, José, Mónica Cornejo-Valle y José Ignacio Pichardo (2024): “Indirect Path to Power: The Far-Right Catholic Agenda in Spain”, en Gionathan Lo Mascolo (ed.), *The Christian Right in Europe*, Bielefeld, Transcript Verlag, pp. 337-350.
- Beaumont, Justin (ed.) (2019): *The Routledge Handbook of Postsecularity*, Londres, Routledge.

- Beaumont, Justin, Klaus Eder y Elder Mendieta (2020): "Reflexive secularization? Concepts, processes, and antagonisms of postsecularity", *European Journal of Social Theory*, 23(3), pp. 291-309, <http://dx.doi.org/10.1177/1368431018813769>.
- Benford, Robert D. (2013): "Master Frame", en David A. Snow, Donatella della Porta, Doug McAdam, Bert Klandermans (eds.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, Hoboken, Wiley.
- Benford, Robert D. y David A. Snow (2000): "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment". *Annual Review of Sociology*, 26, pp. 611-639, <http://www.jstor.org/stable/223459>.
- Berger, Peter L. (1994): *Una gloria lejana*, Barcelona, Herder.
- Berger, Peter, Grace Davie y Effie Fokas (2008): *Religious America, Secular Europe?*, Londres, Routledge.
- Blázquez, Ricardo (2013): *Del Vaticano II a la nueva evangelización*, Bilbao, Sal Terrae.
- Botti, Alfonso (1992): *Cielo y dinero: el nacionalismo en España, 1881-1975*, Madrid, Alianza.
- Bramadat, Paul; Mar Griera, Julia Martínez-Ariño y Marian Burchardt (eds.) (2021): *Urban Religious events*, New York, Bloomsbury.
- Bruce, Tricia Colleen (2014): *Faithful Revolution*, Oxford, Oxford University Press.
- Burchardt, Marian, Monika Wohlrab-Sahr y Matthias Middell (eds.) (2015): *Multiple Secularities Beyond the West*, Boston, de Gruyter.
- Callahan, William J. (2003): *La Iglesia católica en España, 1875-2002*, Barcelona, Crítica.
- Casanova, José (2000): *Religiones públicas en el mundo moderno*, Madrid, PPC.
- Casanova, Julian (2001): *La Iglesia de Franco*, Barcelona, Crítica.
- Castro, Américo y José Jiménez Lozano (2020). *Correspondencia, 1967-1972 (edición a cargo de Santiago López-Ríos y Guadalupe Arbona Abascal)*, Madrid, Trotta.
- Cornejo Valle, Mónica y José Ignacio Pichardo Galán (2017): "From the Pulpit to the Streets: Ultra-Conservative Religious Positions Against Gender in Spain", en Roman Kuhar y David Paternotte (eds.), *Anti-Gender Campaigns in Europe. Mobilizing Against Equality*, Londres, Rowman & Littlefield, pp. 233-251.
- Cornejo-Valle, Mónica y José Ignacio Pichardo (2018): "Actores y estrategias en la movilización anti-género en España: el desplazamiento de una política de Iglesia al activismo laico", *Revista Psicología Política*, 18(43), pp. 524-542.
- Cornejo-Valle, Mónica y Mar Griera (2022): "Proyectos morales y nuevas subjetividades religiosas en el espacio público. A modo de presentación", *Papeles del CEIC*, 2022(1), pp. 1-12, <http://doi.org/10.1387/pceic.23418>.
- DaV (2021). "Derecho a Vivir exige a los magistrados del TC que rompan su silencio ante el aborto con cubos de basura repletos de 'bebés' ensangrentados", *Derecho a Vivir*, 28 de septiembre. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/mRfAbz> [Consulta: 27-03-2024].
- Davie, Grace (1999): "Europe: "The Exception That Proves the Rule?""", en Peter L. Berger (ed.), *The Desecularization of the World*, Washington, EPPC, pp. 65-84.
- De la Cueva, Julio (2018): "La secularización tranquila: Procesos de secularización bajo el franquismo (1960-1975)", en Julio de la Cueva, Miguel Hernando de Larramendi y Ana I. Planet (eds.), *Encrucijadas del cambio religioso en España*, Granada, Comares, pp. 31-54.
- della Porta, Donatella (2022): "Protest Cycles and Waves", en David A. Snow, Donatella della Porta, Doug McAdam, Bert Klandermans (eds.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, Hoboken, Wiley, pp. 1-7.
- Diani, Mario (2015): *The Cement of Civil Society*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Díaz Burillo, Vicente Jesús (2016): "Integralismo católico posconciliar: un análisis del imaginario político de la Iglesia en democracia", en Enrique Romerales y Eduardo Zazo (coords.), *Religiones en el espacio público*, Barcelona, Gedisa, pp. 137-156.
- Díaz Burillo, Vicente Jesús (2019): *Las transiciones de la Iglesia (1962-1987). Del repliegue a la revancha*, Granada, Comares.
- Díaz-Salazar, Rafael (2007a): *Democracia laica y religión pública*, Madrid, Taurus.
- Díaz-Salazar, Rafael (2007b): *El factor católico en la política española, Del nacionalcatolicismo al laicismo*, Madrid, PPC.
- Dillon, Michele (2018): *Postsecular Catholicism*, New York, Oxford University Press.
- Dobbelaere, Karel y Alfonso Pérez-Agote (eds.) (2015): *The Intimate*, Lovaina, Leuven University Press.
- Dubet, François (2013): *El declive de la institución*, Barcelona, Gedisa.
- Eder, Klaus y Giancarlo Bossetti (2006). "Post-secularism: A return to the public sphere", *Eurozine*, 17 de agosto. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/58BRBR> [Consulta: 05-04-2024].
- El Debate (2023). "La Marcha 'Sí a la Vida' tiñe Madrid de verde con 50.000 asistentes", *El Debate*, 12 de marzo. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/DPiZAS> [Consulta: 27-03-2024].
- Elzo, Javier (2016): *¿Quién manda en la Iglesia?*, Madrid, PPC.
- FEAPV (2023): "Marcha Si a la Vida 2023", *Federación Española de Asociaciones Provida*, s/f. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/5cXYw5> [Consulta: 28-03-2024].
- Francisco (2015): *Laudato si'*, Bilbao, Mensajero.
- Freidin, Esteban, Rodrigo Moro y María Inés Silenzi (2022): "El estudio de la polarización afectiva: Una mirada metodológica", *Sociedad Argentina de Análisis Político*, 16(1), pp. 37-63, <https://doi.org/10.46468/rsaap.16.1.A2>.
- Fundación NEOS (2024): *Desenmascarando la Agenda 2030*, Madrid, NEOS.
- Gamper, Daniel (2010): "Ciudadanos creyentes: el encaje democrático de la religión", en Victoria Camps (ed.), *Democracia sin ciudadanos*, Madrid, Trotta, pp. 115-138.

- García Martín, Joseba (2022): "Desprivatización católica, políticas morales y asociacionismo neoconservador: el caso de los grupos laicos de inspiración cristiana en el Estado español", *Papeles del CEIC*, 1, papel 259. doi: <https://doi.org/10.1387/pceic.22973>
- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorria (2023): "El campo antiderechos español frente a la Ley de Eutanasia. Repertorio movilizador y trabajo identitario (2018-21)", *Revista Internacional de Sociología*, 81(4), e238. <https://doi.org/10.3989/ris.2022.81.4.1143>.
- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorria (2025): "El campo antiderechos en España: ciclo de protesta y redes de organizaciones neoconservadoras de inspiración católica (1978-2023)". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 189(1), 63-92. (<https://doi.org/10.54777/cis/reis.189.63-92>)
- García Martín, Joseba e Ignacia Perugorria (2024): "Fighting Against Assisted Dying in Spain: Catholic-Inspired Civic Mobilization During the COVID-19 Pandemic", *Politics and Religion* [en prensa].
- García Martín, Joseba y Benjamín Tejerina (2024): "The rise of public religion in countries of catholic tradition", en Dennis Hiebert (ed.), *The Routledge International Handbook of Sociology and Christianity*, Londres, Routledge, pp. 80-92.
- García Martín, Joseba, Cecilia Delgado-Molina y Mar Grier (2023): "'I'm going to do battle... I'm going to do some good". Biographical trajectories, moral politics, and public engagement among highly religious young Catholics in Spain and Mexico", *Sociology Compass*, 17(7), e13091, <https://doi.org/10.1111/soc4.13091>.
- Garzón, Iván (2014): "Postsecularidad: ¿un nuevo paradigma de las ciencias sociales?", *Revista de Estudios Sociales*, 50, pp. 1-15, <http://dx.doi.org/10.7440/res50.2014.11>.
- Gibbs, Graham (2012): *El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa*, Madrid, Morata.
- Graziano, Manlio (2012): *El siglo católico*, Barcelona, RBA.
- Habermas, Jürgen (2008): "Apostillas sobre una sociedad postsecular", *Revista Colombiana de Sociología*, 31, pp. 169-183. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551556268004>.
- Hennig, Anja y Miriam Weiberg-Salzmann (eds.) (2021): *Illiberal Politics and Religion in Europe and Beyond*, Chicago, Chicago University Press.
- Herd, Gilbert (2009): *Moral Panics, Sex Panics*, New York, New York University Press.
- Hine, Christine (2020): *Ethnography for the Internet*, Londres, Taylor & Francis.
- Inglehart, Ronald y Christian Welzel (2006): *Modernización, cambio cultural y democracia*, Madrid, CIS.
- Klandermans, Bert (1992): "The Social Construction of Protest and Multiorganizational Fields", en Aldon D. Morris y Carol McClurg Mueller (eds.), *Frontiers in Social Movements*, New Haven, Yale University Press, pp. 77-103.
- Knill, Christoph (ed.) (2017): *Morality Policies in Europe*, Nueva York, Routledge.
- Kuhar, Roman y David Paternotte (eds.) (2017). *Anti-Gender Campaigns in Europe*, Londres, Rowman & Littlefield.
- Lefebvre, Solange y Alfonso Pérez-Agote (eds.) (2018): *The Changing Faces of Catholicism*, Amsterdam, Brill.
- Lo Mascolo, Gionathan (ed.) (2024): *The Christian Right in Europe*, Bielefeld, Transcript Verlag.
- Martínez Carmona, Carlos Arturo (2021): "QCA y políticas morales latinoamericanas: aplicación al caso mexicano", *Revista Mexicana de Sociología*, 83(3), pp. 671-707, <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2021.3.60136>.
- Martínez, María (2019). *Identidades en proceso*, Madrid, CIS.
- Melucci, Alberto (1995): "The Process of Collective Identity", en Hank Johnston y Bert Klandermans (eds.), *Social Movements and Culture*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 41-63.
- Mendieta, Eduardo y Jonathan VanAntwerpen (eds.) (2011). *El poder de la religión en la esfera pública*, Madrid, Trotta.
- Munson, Ziad W. (2008): *The Making of Pro-life Activists*, Chicago: University of Chicago Press.
- Norris, Pippa y Ronald Inglehart (2019): *Cultural Backlash*, Cambridge, Cambridge University Press.
- OKDIARIO (2023): "50.000 manifestantes provida cargan en Madrid contra la «cultura de la muerte» de Sánchez y sus socios", *OKDIARIO*, 12 de marzo. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/XtVh2U> [Consulta: 27-03-2024].
- Pérez-Agote, Alfonso (2003): "Sociología histórica del nacional-catolicismo español", *Historia Contemporánea*, 26, pp. 207-237, <http://hdl.handle.net/10810/37952>.
- Pérez-Agote, Alfonso (2012): *Cambio religioso en España*, Madrid, CIS.
- Piñol, Josep M^º (1999): *La transición democrática de la Iglesia católica española*, Madrid, Trotta.
- Pollack, Detlef (2016): "¿Hacia un nuevo paradigma en la sociología de la religión?", en Peter L. Berger, *Los numerosos altares de la modernidad*, Salamanca, Sígueme, pp. 203-218.
- Polletta, Francesca (1999): "Snarls, Quacks, and Quarrels: Culture and Structure in Political Process Theory", *Sociological Forum*, 14(1), pp. 63-70, <https://doi.org/10.1023/A:1021688711790>.
- PSV (2023): "El manifiesto íntegro de la manifestación 'Sí por la Vida'", *Forum Libertas*, 13 de marzo. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/Xavkoa> [Consulta: 27-03-2024].
- Ramos, David (2021): "Exigen "no más silencio" sobre ley del aborto al Tribunal Constitucional de España", *Aciprensa*, 21 de agosto. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/eCX3Ny> [Consulta: 27-03-2024].
- RedMadre (2023): "La Plataforma Sí a La Vida llama a la sociedad civil a celebrar el día de la vida el próximo 12 de marzo en una gran marcha en Madrid", *Fundación REDMADRE*, 23 de febrero. Disponible en: <https://ap6r.short.gy/OVRXEO> [Consulta: 27-03-2024].
- Requejo, Ferran y Camil Ungureanu (eds.) (2014): *Democracy, law and religious pluralism in Europe*, Nueva York, Routledge.

- Rubio Núñez, Rafael (2005), *18-J. Yo estuve allí*, Madrid, Sekoitia.
- Ruiz Andrés, Rafael (2021). "La postsecularización. Un nuevo paradigma en sociología de la religión", *Política y Sociedad*, 59(1), 72876. <https://dx.doi.org/10.5209/poso.72876>.
- Ruiz Andrés, Rafael (2022a): "De la secularización a la postsecularización: hacia una comprensión de la secularidad desde el pluralismo y el diálogo", *Cuestiones de Pluralismo*, segundo semestre. Disponible en: <https://doi.org/10.58428/ZPKH4968> [Consulta: 27-03-2024].
- Ruiz Andrés, Rafael (2022b): *La secularización en España*, Madrid, Cátedra.
- Russell, Jess (2020): "The Contradictions of Catholic Neoconservatism", en Paul Gottfried (ed.), *The Vanishing Tradition*, Cornell, Cornell University Press.
- Soule, Sarah A. (2013): "Protest Event Research", en David A. Snow, Donatella della Porta, Doug McAdam, Bert Klandermans (eds.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, Hoboken, Wiley.
- Tilly, Charles (2012): *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vaggione, Juan Marco (2005): "Reactive Politicization and Religious Dissidence: The Political Mutations of the Religious", *Social Theory and Practice*, 31(2): pp. 233-55, <https://www.jstor.org/stable/23558464>.
- Vaggione, Juan Marco (2012): "La "cultura de la vida": desplazamientos estratégicos del activismo católico conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos", *Religião & Sociedade*, 32(2), pp. 57-80, <https://doi.org/10.1590/S0100-85872012000200004>.
- Vaggione, Juan Marco. 2014. "La politización de la sexualidad y los sentidos de lo religioso». *Sociedad y Religión*, 24(42), pp. 209-26.
- Wilde, Melissa J. (2007): *Vatican II: A sociological analysis of religious change*, Princeton, Princeton University Press.